

Automatische Erkennung von Bezügen zwischen Epistolographie und Literatur

Göggelmann, Michael

michael.goeggelmann@smail.uni-koeln.de
Universität zu Köln / Universität Tübingen, Deutschland

Einleitung und Fragestellung

Die Epistolographie von Schriftstellerinnen und Schriftstellern tritt vor dem eigentlichen literarischen Werk naturgemäß eher in den Hintergrund. Dabei können einige Briefsammlungen sowohl quantitativ als auch hinsichtlich ihrer ästhetischen Tragweite als „Werk neben dem Werk“¹ geltend gemacht werden. Die hohe inhaltliche Varianz und das Auftreten in bisweilen großen, formal konstanten Datenmengen prädestiniert das Briefwerk als Untersuchungsgegenstand für quantitativ-computergestützte Zugriffe, die den methodischen Rahmen dieses Projekts bilden sollen. Im Arbeitsvorhaben soll möglichen Bezügen zwischen epistolaren und literarischen Werken nachgespürt werden, die sich - je in Briefen reflektiert - beispielsweise im Kontext von Schaffens- und Publikationsprozessen, der literarischen Verarbeitung alltäglicher Erfahrungen oder der Reaktion auf externes Feedback offenbaren können. Mit dem Ziel einer stärkeren Vernetzung von literarischen und epistolaren Werken eines Autors, ergeben sich die folgenden Forschungsfragen:

1. Lassen sich Bezüge mit Hilfe maschineller Lernverfahren automatisiert erfassen?
2. Welche Methoden eignen sich dazu; welche hingegen nicht?
3. Wie lässt sich ein Modell zur automatischen Erkennung so generalisieren, dass es auch autorenübergreifend angewendet werden kann?

Das Projekt verspricht in zweifacher Hinsicht Innovationspotenzial: neben einem Beitrag zur Entwicklung quantitativer Methoden der Textanalyse soll die Beantwortung solcher literaturwissenschaftlicher Forschungsfragen vereinfacht oder ermöglicht werden, die eine stärkere Verknüpfung von Briefen und fiktionalen Werken voraussetzen.

Positionierung innerhalb der DH

Die Digitalisierung und Edition von Briefkorpora rückte schon früh in das Blickfeld computergestützter Geisteswis-

senschaft (Cheney, 1983). Auch aktuelle Projekte zur digitalen Briefedition knüpfen häufig an ältere Editionsprojekte an, die nach Jahrzehnten analogen Arbeitens um ein Digitalisierungsvorhaben ergänzt wurden.² Auf Basis nachträglich digitalisierter Korpora, insbesondere aber im Rahmen neuerer Projekte zu digitalen Briefeditionen werden Tools und Methoden (weiter-)entwickelt, denen es - primär auf Briefmetadaten (d.h. mitunter Sender, Empfänger, Ziel- und Ursprungsort sowie Datumsangaben) zurückgreifend - gelingt, neue Perspektiven auf bisweilen bereits erforschte Korpora zu schaffen.³

Computergestützte Projekte zu Briefsammlungen verbindet somit, dass sie als dezidierte Editionsprojekte zumeist spezifisch-epistolare Fragestellungen zur Aufbereitung eines Datensatzes behandeln und sich computergestützter Analysen vorrangig zur Visualisierung vorhandener, oder der Generierung neuer Metadaten bedienen.⁴ Hier sollen mit dem Arbeitsvorhaben daher neue Wege gegangen werden, indem in einer gemeinsamen Analyse epistolarer und literarischer Korpora unter Verwendung quantitativer Methoden primär der *Briefinhalt* fokussiert wird.

Methodische Schnittpunkte hingegen ergeben sich insbesondere mit Projekten, die sich computergestützt mit (Teil-)Aspekten der Intertextualität befassen. Hierzu gab es auch in den vergangenen Jahren immer wieder Beiträge bei der DHd (u.a. Liebl und Burkhardt, 2020).

Daten

Das Arbeitsvorhaben stützt sich zunächst auf das digitale Briefkorpus von Charles Dickens, das etwa 14.000 Briefen umfasst und auf der zwölfbändigen Pilgrim-Edition seiner Briefsammlung basiert (House et al., 2001).

Abb. 1: Anzahl Briefe pro Jahr

Das im Projekt bislang noch nicht weiter untersuchte Teilkorpus der literarischen Werke von Dickens wurde aus dem Gutenberg-Projekt zusammengestellt.⁵ Später soll die Methode an weiteren Autoren erprobt werden; autorenübergreifende Korpora könnten auf Basis von Epochen/Genres erstellt werden.

Methode

Als erster Orientierungspunkt für die automatische Erkennung von Bezügen dient die methodische Zweiteilung in eine vorangestellte *Reference Detection*, d.h. eine Erken-

nung von *spans* in den Briefen, die als Literaturbezug in Frage kommen, und deren anschließende, in einem zweiten Schritt erfolgende Zuordnung zu einem literarischen Werk des Autors.

Abb. 2: Verfahren zur automatischen Erkennung von Bezügen

Hinsichtlich der *Reference Detection* soll auf möglichst generische, d.h. autorenunabhängige Eigenschaften der Bezüge zurückgegriffen werden. Hierbei wird vor allem mittels manueller Annotationen ein erster Überblick über Erkennungsmerkmale dieser Bezüge gewonnen. Als Kandidaten zeigen sich bislang

- die Verwendung von Anführungszeichen und Zitate generell
- eine höher frequentierte Verwendung von Eigennamen
- wiederkehrende Textbausteine, sowohl im Abgleich mit dem Literaturkorpus als auch zwischen den einzelnen Bezügen in den Briefen

Daraus ergeben sich für die *Reference Detection* bislang methodische Anleihen aus der *Quotation Detection*, *Named Entity Recognition* sowie *Text Reuse*.

Während nicht auszuschließen ist, dass sich der Schritt der *Reference Resolution* mitunter methodisch mit der oben dargestellten Kandidatenerkennung überschneiden wird, liegt das Augenmerk hier vor allem auf inhaltlichen Faktoren: Welche Eigennamen werden verwendet? Können diese mit Hilfe von Methoden des *Entity Linking* über Wissensdatenbanken literarischen Werken zugeordnet werden? Lassen sich über *Embeddings* modellierte Ähnlichkeitswerte zwischen Referenzkandidaten und literarischen Werken zur Zuordnung verwenden? Diese und weitere Fragen dienen als Orientierung für anstehende Versuche und Analysen.

Fußnoten

1. So etwa verorten Irmgard Wirtz und Alexander Honold das umfangreiche Briefwerk Rilkes (Honold und Wirtz, 2019, 7.).
2. Ein prominentes Beispiel ist das jüngst abgeschlossene „Darwin Correspondence Project“ (Burkhardt und Secord, 1985-2023).

3. Aus dem deutschsprachigen Raum s. Trier Center for Digital Humanities, 2023; Nantke et al., seit 2021 u.a. sowie international Hotson und Lewis, seit 2009; Orchard et al., seit 2008.

4. Vorhandene Metadaten werden meist als Netzwerke visualisiert; unter die Generierung neuer Metadaten fällt etwa die automatische Extraktion von Schlagwörtern.

5. Teil des Korpus sind die 14 veröffentlichten Romane sowie weitere Erzählprosa, wie etwa die Weihnachtsgeschichten.

Bibliographie

Cheney, David R. 1983. „Advantages and Problems of Editing Letters on the Computer.“ In *Sixth International Conference on Computers and the Humanities*, 89–93.

Burkhardt, Frederick und James A. Secord (Hg.) unter Mitarbeit der Editoren des **Darwin Correspondence Project**. 1985–2023. *The Correspondence of Charles Darwin*. <https://www.darwinproject.ac.uk/>

Honold, Alexander und Irmgard M. Wirtz. 2019. „Rilkes Korrespondenzen: Das Briefwerk als Medium kommunikativer Selbstentwürfe und literarischer Interaktion.“ In *Rilkes Korrespondenzen*, hg. von Alexander Honold und Irmgard M. Wirtz, 7–32. Beide Seiten - Autoren und Wissenschaftler im Gespräch 6. Göttingen, Zürich: Wallstein; Chronos.

House, Madeline, Graham Storey, Kathleen Tillotson (Hg.). 2001. *The Letters of Charles Dickens: 1820-1870. Electronic Edition*. Charlottesville, Virginia: InteLex Corporation.

Hotson, Howard und Miranda Lewis (Hg.). Seit 2009. „Early Modern Letters Online.“ <http://emlo.bodleian.ox.ac.uk>

Liebl, Bernhard und Manuel Burghardt. “The Vectorian’ - Eine parametrisierbare Suchmaschine für intertextuelle Referenzen.” In *DHd2020 Spielräume: Digital Humanities zwischen Modellierung und Interpretation. Konferenzabstracts*, 232–235.

Nantke, Julia (Hg.) unter Mitarbeit von **Marie Flüh und Sandra Bläß**. Seit 2021. *Dehmel digital*. <https://dehmel-digital.de/>

Orchard, Jack, Mark Rogerson, Megan Gooch, Judith Siefring. Seit 2008. *Electronic Enlightenment*. <https://www.e-enlightenment.com>

Trier Center for Digital Humanities. 2023. Projekte. <https://tcdh.uni-trier.de/de/projekte>